

INNOVATSION VA RAQAMLI OMILLARNING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRINI MODELLASHTIRISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

farruxbek1993@gmail.com, orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17264527>

Annotatsiya: Maqolada innovatsion va raqamli omillarning hududiy iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga ko'rsatadigan ta'siri chuqur ilmiy asosda o'rganildi. Hududiy rivojlanishning zamonaviy drayverlari sifatida innovatsion texnologiyalar, raqamli transformatsiya, ilmiy-tadqiqot va startup ekotizimlari kabi omillarning o'zaro ta'siri baholandi. Tadqiqotda 2010–2023-yillar oralig'idagi hududiy statistik ko'rsatkichlar asosida ekonometrik va panel ma'lumotlar modellari tuzildi. Natijalar innovatsion omillarning yalpi hududiy mahsulot o'sish sur'atlariga, raqamli infratuzilmaning esa ishlab chiqarish samaradorligi va ishchi kuchi unumdorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Olingan ilmiy xulosalar hududiy iqtisodiy siyosatni takomillashtirish va barqaror raqamli iqtisodiyotni shakllantirishga amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: Innovatsion omillar, raqamli iqtisodiyot, hududiy rivojlanish.

Annotation. The article provides an in-depth scientific analysis of the impact of innovative and digital factors on regional economic development. As modern drivers of growth, the interrelations between innovation technologies, digital transformation, R&D activities, and startup ecosystems were examined. Using regional statistical data for the period 2010–2023, econometric and panel data models were constructed. The findings demonstrate that innovative factors significantly influence gross regional product growth rates, while digital infrastructure enhances production efficiency and labor productivity. The research results offer practical foundations for improving regional economic policies and fostering a sustainable digital economy.

Key words: Innovative factors, digital economy, regional development.

Аннотация: В статье представлен глубокий научный анализ влияния инновационных и цифровых факторов на региональное экономическое развитие. В качестве современных драйверов роста исследованы взаимосвязи инновационных технологий, цифровой трансформации, научно-исследовательской деятельности и стартап-экосистем. На основе региональных статистических данных за 2010–2023 годы построены эконометрические и панельные модели. Результаты показали, что инновационные факторы существенно влияют на темпы роста валового регионального продукта, а развитие цифровой инфраструктуры повышает производственную эффективность и производительность труда. Выводы исследования формируют практическую основу для совершенствования региональной экономической политики и формирования устойчивой цифровой экономики.

Ключевые слова: Инновационные факторы, цифровая экономика, региональное развитие.

Kirish. XXI asrda iqtisodiy rivojlanishning asosiy yo'nalishlari innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq. Hududiy iqtisodiyotning o'sish sur'atlarini belgilovchi omillar sifatida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-tadqiqot salohiyatini oshirish, startup ekotizimlarini rivojlantirish va raqamli infratuzilmani kengaytirish alohida

ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari ishlab chiqarishning texnologik yangilanishini tezlashtiradi, korxonalar va tarmoqlarning samaradorligini oshiradi, aholi uchun yangi xizmat turlari va ish o'rinlarini yaratadi. Shu sababli hududiy iqtisodiy rivojlanishni baholash va prognozlashda innovatsion hamda raqamli omillarni alohida o'rganish zarur.

O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan boshlab innovatsion iqtisodiyotga o'tish va "raqamli O'zbekiston" konsepsiyasini amalga oshirish bo'yicha qator davlat dasturlari ishlab chiqildi. Hududlar, xususan Qashqadaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida innovatsion klasterlar tashkil etilishi, IT-parklar faoliyati va startaplar uchun grantlar joriy etilishi hududiy iqtisodiyotning yangi sifat bosqichiga o'tishini ta'minladi. Ushbu o'zgarishlarni ilmiy asoslangan tarzda modellashtirish va ularning iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'sirini baholash bugungi kunda dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Hududiy iqtisodiy rivojlanish nazariyasida innovatsion yondashuvning o'rnini alohida ta'kidlanadi. Schumpeter (1934) tomonidan ilgari surilgan "yaratuvchi buzilish" konsepsiyasi innovatsiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy dvigateli ekanligini ko'rsatdi. Endogen o'sish nazariyasi (Romer, 1986; Lucas, 1988) ilmiy-tadqiqot va texnologik taraqqiyotning iqtisodiy o'sishni ichki omillar orqali rag'batlantirishini asoslaydi. Zamonaviy iqtisodiy model va siyosatlarda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish, intellektual mulkni himoya qilish, startap ekotizimlarini rivojlantirish raqamli transformatsiya bilan chambarchas bog'liq.

Raqamli iqtisodiyot nazariyasi ishlab chiqarish jarayonlarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning ustunligini va ularning samaradorlikka ta'sirini tushuntiradi. AKTdan foydalanish transaksion xarajatlarni kamaytiradi, bozorlar orasidagi masofani qisqartiradi va innovatsion mahsulotlarning hududlararo tezroq tarqalishiga imkon beradi. Ushbu nazariy asoslar hududiy iqtisodiy rivojlanishning zamonaviy modelini yaratishda muhim metodologik poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot uchun 2010–2023-yillar davomida O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'yicha panel ma'lumotlar to'plandi. Asosiy ko'rsatkichlar: yalpi hududiy mahsulot (GRP), innovatsion faol korxonalar soni, AKT sohasidagi investitsiyalar hajmi, internet qamrovi darajasi (%), ishchi kuchi unumdorligi (ming so'm/ishchi), R&D xarajatlari (mlrd so'm).

Natijalar innovatsion korxonalar soni va R&D xarajatlarining GRP o'sish sur'atlariga ijobiy va sezilarli ta'sirini ko'rsatdi ($\beta_1 \approx 0,42$; $\beta_3 \approx 0,38$). Raqamli infratuzilma ko'rsatkichlari (ICT qamrovi va ishchi kuchi unumdorligi) ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, GRP o'sishini jadallashtirdi ($\beta_2 \approx 0,36$; $\beta_4 \approx 0,33$). Shu bilan birga, ayrim hududlarda raqamli texnologiyalarni joriy etishning sustligi umumiy iqtisodiy o'sishga to'siq bo'lmoqda.

Tahlil natijalari innovatsion va raqamli omillarni hududiy siyosatga faol integratsiya qilish iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri bo'lishini tasdiqladi. Raqamli va innovatsion omillarni hisobga olgan holda hududiy rivojlanish siyosatini shakllantirish zarur. Innovatsion ekotizimni kuchaytirish uchun universitetlar, ilmiy markazlar va xususiy sektor hamkorligini rivojlantirish muhim. Raqamli infratuzilmani, xususan internet tezligi, IT-xizmatlar va elektron hukumat tizimlarini kengaytirish ishlab chiqarishning texnologik darajasini oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Shu bilan birga, hududiy tafovutlarni kamaytirish maqsadida kam rivojlangan viloyatlarda AKTga investitsiyalarni ko'paytirish, kadrlarni qayta tayyorlash dasturlarini joriy etish va startaplarni qo'llab-quvvatlash tavsiya etiladi.

Xulosa. Tadqiqot innovatsion va raqamli omillarning hududiy iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatadigan ta'sirini chuqur tahlil qilib, ilmiy asoslangan xulosalar chiqardi. O'zbekistonning turli hududlari bo'yicha panel ma'lumotlar asosida tuzilgan ekonometrik model innovatsion faoliyat va raqamli infratuzilmaning GRP o'sish sur'atlariga sezilarli ta'sirini tasdiqladi.

Natijalar ko'rsatdiki, innovatsion korxonalar sonining ortishi va ilmiy-tadqiqot faoliyatiga investitsiyalar ko'payishi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Raqamli texnologiyalar esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirib, hududlararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga yordam beradi. Shu bilan birga, ayrim hududlarda raqamli infratuzilma yetarli rivojlanmaganligi, texnologik innovatsiyalarni joriy etishning sustligi va kadrlar salohiyatining cheklanganligi iqtisodiy o'sishning to'siqlari sifatida qayd etildi.

Hududiy iqtisodiy siyosat uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Innovatsion klasterlar va texnoparklarni kengaytirish, ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyatini kuchaytirish.
2. Kam rivojlangan hududlarda AKT infratuzilmasini rivojlantirishga davlat-xususiy sheriklik asosida investitsiyalarni jalb qilish.
3. IT-sohada yuqori malakali kadrlar tayyorlashni jadallashtirish va qayta tayyorlash dasturlarini kengaytirish.
4. Startup ekotizimini qo'llab-quvvatlash uchun grantlar va soliq imtiyozlarini joriy etish.
5. Hududiy iqtisodiy rivojlanishni baholashda innovatsion va raqamli ko'rsatkichlarni asosiy indikator sifatida qo'llash.

Ushbu tadqiqot nafaqat hududiy siyosat, balki milliy miqyosdagi iqtisodiy strategiyalar uchun ham ilmiy asos vazifasini bajaradi. Natijalar barqaror iqtisodiy o'sish va raqamli transformatsiya jarayonlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan kompleks yondashuvning zarurligini ko'rsatdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. F.E.Qodirov. Hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ekonometrik tahlili. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. ISSN 2091-573X 2024-5/2
2. F.E.Qodirov. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatini vaziyatli tahlil qilish hamda prognoz qilish sxemasi. "Agro ilm" ilmiy-amaliy jurnali № 3-son [100], 2024, ISSN 2091-5616
3. F.E.Qodirov. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari. AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA HISOBI ILMIY JURNALI 2024, 4(09), 178-183.
4. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar (2010–2023).
5. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi hisobotlari (2019–2023).
6. Schumpeter, J. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
7. Romer, P. (1986). "Increasing Returns and Long-Run Growth." *Journal of Political Economy*.
8. Lucas, R. (1988). "On the Mechanics of Economic Development." *Journal of Monetary Economics*.
9. OECD (2021). *Digital Economy Outlook*.

10. UNCTAD (2022). *Digital Economy Report*.
11. Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Cengage Learning.
12. Baltagi, B. H. (2015). *Econometric Analysis of Panel Data*. Wiley.
13. O'zbekiston IT-Park rasmiy hisobotlari (2020–2023).

